

**MUKARRAMA
TURG'UNBOYEVA**

110 yilligi

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MAQOLALAR TO'PLAMI

TOSHKENT 2023

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «БАХОР»
ИМЕНИ МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ УЗБЕКИСТАНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

SSSR xalq artisti Mukarrama Turg'unboeva tavalludining

110 yilligiga bag'ishlangan

**«MUKARRAMA TURG'UNBOEVANING IJODIY MEROSI. DUNYO
XALQLARI AN'ANAVIY VA MILLIY RAQSLARINING HOZIRGI
DAVRDAGI RIVOJLANISH MUAMMOLARI»**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanining maqolalar to'plami

Сборник статей Международной научно-практической конференции

**«ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВОЙ.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННЫХ КЛАССИЧЕСКИХ
ТАНЦЕВ НАРОДОВ МИРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»** посвящённой

110-летию со дня рождения Народной артистки СССР Мукаррам
Тургунбаевой

Materials of International scientific-practical conference

**«CREATIVE HERITAGE OF MUKARRAM TURGUNBAYEVA.
PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL CLASSICAL
DANCES OF THE PEOPLES OF THE WORLD
AT THE PRESENT STAGE»**

dedicated to the 110th anniversary of the birth of People's Artist of the
USSR Mukarram Turgunbayeva

Toshkent 2023

Ганиев Жохонгир Хякимжянович
Проректор, Государственной академии хореографии
Узбекистана, кандидат исторических наук, доцент

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТНО-ФРОНТОВЫХ БРИГАД УЗБЕКСКИХ АРТИСТОВ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В статье проведён исторический анализ развития хореографического искусства Узбекистана в динамике военных лет.

За время своего существования человечество пережило множество войн, но самой разрушительной стала Вторая мировая война в 1939-1945 гг. II мировая война, явившаяся величайшей трагедией XX столетия, вовлекла в свою орбиту 72 государства, продолжалась шесть лет и унесла более 50 млн. жизней. От Второй Мировой войны нас отделяют 77 лет. Существует невероятное количество фильмов, книг, документов и песен, посвященных войне, и все равно сложно представить, как это было на самом деле.

23 октября 2019 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Постановление о достойном праздновании 75-й годовщины Победы во Второй Мировой войне. По инициативе Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в Ташкенте создается мемориальный комплекс Парк Победы. - «Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и делов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники», - отметил Ш.М. Мирзиёев. Мемориальный комплекс «Парк Победы» открылся 9 мая 2020 года, несмотря на жесткие карантинные ограничения.

«Грандиозный мемориальный комплекс, построенный в честь 75-й годовщины Великой Победы, поистине уникален по своему архитектурному замыслу, духовному содержанию и историческому значению. Его создание

стало ещё одним ярким подтверждением глубокого уважения и преклонения всех соотечественников перед мужеством и героизмом нашего народа».¹

Все республики бывшего Советского Союза, в том числе и Узбекистан, были втянуты в эту войну. Уже с первых же дней войны в борьбе с врагом участвовали и воины – узбекистанцы. Узбекистан внес достойный вклад в победу над злейшим врагом человечества – фашизмом. Сыны и дочери узбекского народа героически сражались с врагом на фронтах второй мировой войны, участвовали в партизанском движении. В целом по республике были призваны на фронт 1 433 230 человек. С войны не вернулись домой 658 780 соотечественников.² Вклад Узбекистана в победу над фашизмом не ограничивается лишь ратными подвигами, он являлся ещё и прочным тылом, где наряду с Уралом, Казахстаном и Сибирью ковалась победа. Миллионы женщин, подростков, рабочих-пенсионеров и др. самоотверженно трудились в тылу, производя боеприпасы, вооружение, обмундирование для сражающейся армии. В те тяжелые огненные годы весь народ Узбекистана жил и работал с одной целью: «Все – для фронта, все – для Победы!».

С первых дней войны Узбекистан стал вторым домом для людей, которые были вынуждены покинуть свои страны и города. Именно в этот период Ташкент, ставший своеобразным центром эвакуации, давшим приют беженцам со всего Союза, начинают называть Хлебным городом и Городом дружбы народов. В этом немаловажную роль сыграла исторически сложившаяся традиционная толерантность узбекского народа, в тенезисе которого прочно укрепилась культурная эмпатия, которая означает способность понимать и проникать в эмоциональный мир другого человека, и передавать ему это понимание.

¹ Мирзиёев Ш. М. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 75-летию Великой Победы и Дню памяти и почестей // От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т. 4. Ташкент: «Узбекистан», 2020. С. 368

² Хасамутдинова Р. Р. Вклад Узбекистана в великую победу над фашистской Германией. Сб. материалов Межд. научн. конф., посвященной 75-летию Великой Победы. Оренбург, 2019. С. 9.

Кажется, что война и искусство очень далёкие друг от друга понятия. Многие артисты думали, что их деятельность в искусстве закончилась и были готовы выполнять любую другую работу, необходимую на этот момент Родине. Оказалось, что в суровые военные годы искусство оказывает сильнейшее эмоциональное и идеологическое воздействие на аудиторию, остро нуждающуюся в светлых радостных впечатлениях. Теперь одной большой сценой становились прифронтовые госпитали и армейские части, которые сразу после концертов отправлялись на фронт.

С первого дня войны писатели и поэты, артисты и художники, деятели музыкального и хореографического искусства являлись активными помощниками в воспитании высокого морально-политического и боевого духа тружеников тыла и воинов фронта. Каждый писатель и драматург, художник и композитор, режиссер и артист чувствовал свою ответственность перед народом, отлично понимая огромную вдохновляющую роль литературы и искусства в суровые годы Великой Отечественной войны. Использование художественного творчества в целях активизации борьбы с фашизмом рассматривалось в ряду главных социально-политических задач военного времени. Военная обстановка и напряженная борьба всего народа против гитлеровских захватчиков предъявили особые требования к искусству. Перед работниками искусства стояли следующие задачи:

- подготовки военно-патриотического репертуара;
- организация концертных бригад;
- развертывание шефской работы в воинских частях, госпиталях, на народных стройках, колхозах и совхозах.

В свете этих ответственных задач все театры и учреждения культуры быстро перестраивали свою деятельность. Менялся репертуар театров, срочно готовились к постановке новые пьесы и концертные программы, мастера художественного чтения выступали перед публикой с рассказами о боевых делах.

Ярким проявлением высокого патриотического долга стала концертно-шефская деятельность фронтовых артистических бригад - мобильных творческих коллективов, выступавших с концертными программами в прифронтовых районах и военизированных учреждениях тыла, госпиталях. Уже на второй день Великой мировой войны, 23 июня 1941 года, в Москве состоялся расширенный Пленум работников искусств. Его участники приняли постановление, в котором говорилось, что основной задачей в данный исторический момент является самоотверженная работа по художественному обслуживанию действующей Красной Армии и Военно-Морского Флота. 3 июля 1941 г. Всем театральным и концертным организациям было предложено подготовить коллективы к работе в передвижных походных условиях - небольшие группы с портативным оформлением и соответствующим репертуаром.

Фронтовые бригады - выездные театрально-концертные коллективы, выступавшие в годы войны со спектаклями и сборными концертными программами в прифронтовых районах и военизированных учреждениях тыла, являются уникальным явлением культуры XX века. Пусть возникли они вынужденно под воздействием тяжелых обстоятельств военного времени и возможно не имели высочайшей художественной ценности, но по ценности для зрителей, по силе воздействия, по значимости для своего времени этот культурный феномен не имеет себе равных. Главную ценность фронтовой концертной бригады составляли ее мобильность и возможность развернуть представление в любых условиях. Было создано 25 фронтовых театров, сформировано около 400 театрально-концертных и цирковых бригад, в которых принимало участие 42 тысячи актёров, которые дали в тылу и на передовой 1,5 миллиона концертов.

Работа концертных бригад и фронтового театра очень отличалась от работы обычного театра. Ведь фронтовой театр — это в первую очередь театр передвижной, постоянно переезжающий с места на место. Артисты такого театра должны были обладать не только актерским талантом, но и смелостью,

ведь они часто, рискуя жизнью, выступали в непосредственной близости от военных действий. Не стоит и говорить, что служба артистов была рискованной. Немцы не брали их в плен: подобно партизанам и морским пехотинцам, они считались особо опасными врагами.

Организацию работы всех художественных организаций «на военный лад» возглавляли Комитет по делам искусств при Совете Народных Комиссаров под председательством М.Б. Храпченко и Управление по делам искусств при Совете Народных Комиссаров РСФСР под управлением Н.Н. Беспалова. Непосредственно деятельностью фронтовых бригад руководил штаб, созданный в Москве при Центральном Доме работников искусств (ЦДРИ). Артисты цирка, музыкальных и драматических театров, филармоний и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Среди них знаменитые артисты Леонид Утесов, Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Иван Козловский, Сергей Лемешев, Марк Бернес, Михаил Жаров, а также звезды мирового искусства - Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Glenn Миллер.

Славную страницу в летопись музыкального искусства Узбекистана в годы Второй мировой войны внесли узбекские фронтовые концертные ансамбли и бригады. Это были артисты и музыканты концертно-театральных учреждений, коллективы Узбекской государственной филармонии. Формирование фронтовых бригад в Узбекистане (отбор участников, просмотр репертуара, назначение руководителя) было возложено на Управление искусств.³

Сразу же после начала войны, 23 июня 1943 года Пленум ЦК профсоюза работников искусств выпустил «Обращение ко всем творческим работникам», в котором задачей искусства называлось обслуживание частей действующей Красной Армии и Военно-Морского флота. Из «Обращения ко всем творческим

³ Мустафеева Н.А. К вопросу об участии узбекских концертных бригад в Великой Отечественной войне // Сб. материалов Межд. научн. конф., посвященной 75-летию Великой Победы. Оренбург, 2019. С. 39-44.

работникам» Пленума ЦК профсоюза работников искусств: «Где бы ни находились части нашей Красной армии и Военно-Морского Флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь. Отныне наше искусство, как никогда, будет служить могучим и боевым средством победы коммунизма над фашизмом». Уже через месяц после обращения Пленума ЦК фронтовые бригады начали активную работу, их численность постоянно росла, и вскоре они стали естественной и неотъемлемой частью фронтового быта. Только в 1942 году из Узбекистана выехало на фронт 14 творческих бригад. Деятели искусства Узбекистана в составе более 30 концертных бригад, отправившись на фронт, дали более 35 тысяч концертов в действующих армейских частях и 26 тысяч концертов в концертах в частях Туркестанского военного округа и военных госпиталях.

Концертные бригады узбекских артистов выступали на Кавказе, в Иране, на Дальнем Востоке, затем на фронтах западного направления в освобожденном Киеве, Австрии, Венгрии, перед бойцами Закавказского и Первого Украинского фронтов, защитниками Кронштадта и черноморскими моряками — артисты своими выступлениями дарили надежду и укрепляли веру в победу бойцам, уходящим на передовую, сплачивали и объединяли людей в тылу, поддерживали тех, кто без усталости работал для Победы. В составе этих концертных бригад были Тамара Ханум, Халима Насирова, Сара Ишантураева, Мукаррам Тургунбаева, Абрар Хидаятов, Алим Ходжаев, Гавхар Рахимова, Мухиддин Кари-Якубов, Карим Закиров, Шукур Бурханов и другие известные представители узбекского искусства, а также видные поэты и писатели: Хамид Алимджан, Айбек, Гафур Гулям, Абдулла Каххар. На передовых позициях Западного фронта проходили концерты бригад Узбекской государственной филармонии во главе с народным артистом Узбекистана Кари-Якубовым, на Северо-Западном и Калининском фронтах выступала бригада, руководимая Гавхар Рахимовой. Этот патриотизм и высокое искусство показывали вместе с ними Назира Ахмедова, Фатима Борухова, Мордехай и Сара Самандаровы, Моше Мулокаев и другие деятели культуры Узбекистана. Знаменитый

узбекский писатель Айбек участвовал в составе одной из концертных бригад в 1942 г. В своей книге «По фронту. Из дневника писателя» он вспоминает один из концертов: «23 декабря поехали в штаб полка. Слышен звук снарядных залпов. ...На сцене стал играть бубен, най и рубаб. Танцуют в шелковых платьях танцовщицы. Танцы народных артистов республики Зайнаб Полташевой, Турсунной Махмудовой, классические песни Тургуна Каримова, узбекские, азербайджанские песни Тамары Назаровой, веселые частушки Муаззам Омоновой встречаются громкими аплодисментами!» Выступления данной узбекской концертной бригады происходили в течение декабря 1942 г. – марта 1943 г. Бригада выступала на Западном фронте в частях 49-й армии под командованием генерала И. Г. Захаркина.

Театральные коллективы организовали концертные бригады по обслуживанию госпиталей, медсанбатов. В Ташкенте под госпиталь было отдано здание балетной школы, но ученики продолжали заниматься. Тогда еще маленькая Гульнара Маваева, народная артистка Узбекистана, вспоминала: «После занятий мы прибегали в госпиталь и помогали стирать и сушить окровавленные бинты. Потом мы ходили по палатам и танцевали перед ранеными бойцами, притоптывая в такт ритму танца. Мои одноклассники Раия Ходжисаидова, Кундуз Миркаримова, Раджаб Тангуриев танцевали узбекские танцы, а я исполняла кавказский танец».

Искусство стало орудием борьбы. Никогда прежде искусство и война не переплетались так тесно, как в эти тревожные годы. Во время второй мировой войны литераторами, артистами, художниками создаётся образ воюющего народа и противостоящего ему врага. Важно было рассказать то, с кем предстоит сражаться, что несёт фашизм народу. Искусство отражало в своих произведениях фашистскую угрозу, суровые будни, ненависть к врагу, страдания народа, скорбь по погибшим. В произведениях того времени авторы стремились к правдивому изображению трагедии войны и прославлению подвига народа. Особое место заняли произведения Х. Алимджана, Г. Гуляма, А. Каххара, А. Шукурова, К. Яшена, А. Умара, М. Уйгуна, И. Султанова и др.

Произведения, созданные поэтами, писателями, композиторами, художниками Узбекистана, были направлены на поднятие патриотизма, укрепляли волю и веру в победу над врагом, возрождали лучшие гуманистические духовные традиции узбекского народа.

Побывав на переднем крае, многие деятели искусства поняли, что для людей, готовых в любой момент вступить в бой, нужны содержательные и высокохудожественные произведения, которые бы поднимали моральный дух. Стиль выступлений концертных бригад сочетал в себе публицистическое и художественное осмысление происходящего. Программы выступлений должны были максимально учитывать обстановку в театре военных действий и в тылу; мобильно реагировать на события. На концертах исполнялось то, что нравилось бойцам. На долю лирики шутки, сатиры выпадало 80 процентов репертуара фронтовых ансамблей. Большое место в нём занимали песни патриотического, лирического и героического плана.

Программы фронтовых бригад строились по принципу сборного концерта: сценки, монологи, отрывки из драматических спектаклей, номера артистов цирка, оперные арии, кукольные, чтецы. Такие представления состояли из нескольких частей длиной в полтора часа:

- этюд;
- драматургическая сценка;
- цирковой или юмористический номер;
- агитационный блок;
- песни, танцы.

Поначалу коллективы фронтовых бригад (их численность варьировалась в среднем от 12 до 25 человек) обходились без реквизита и специального оборудования; выступления представляли собой по большей части сборные концертные программы. Цельно составленного репертуара не было, он складывался из фрагментов спектаклей, хореографических, эстрадных, цирковых, а также агитационно-пропагандистских номеров, поэтических чтений, коротких сценок, скетчей и этюдов. Актеры

самостоятельно демонтировали нехитрые декорации, собирали и упаковывали оборудование и реквизит, соединяли прицеп с кабиной и продолжали свой путь вдоль линии фронта – к следующему гарнизону фронтовиков. Концертные эстрадные номера 1941-1945 гг. достигали своей главной цели – повышать настроение красноармейцев, давать отдых их усталым душам. Большое значение в эстрадной работе приобретала задушевность тона, простота и искренность интонаций артистов «разговорного жанра».

Вместе с солдатами Красной армии артисты сначала отступили вглубь России, а потом четыре долгих года шли к Берлину. 14 мая возле стен Рейхстага состоялся грандиозный концерт Победы. В мероприятии приняли участие множество артистов: И. Козловский, Л. Русланова, К. Шульженко, В. Петров, а также множество других талантливых и мужественных артистов. 14 мая стал последним днем официального существования фронтовых бригад.